

TINGLAB TUSHUNISH VA GAPIRISH KO'NIKMALARI ORQALI OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH

Kayumova Kamola Nasirovna

Soliq Qo'mitasi huzuridagi Fiscal instituti

“Gumanitar fanlar va chet tillari” kafedrası mudiri, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10098661>

AKT (Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari) dan foydalanish orqali og'zaki nutqni rivojlantirish uchun Internet orqali mavjud bo'lgan turli xil vositalar va yangi paydo bo'layotgan Web 2.0 texnologiyalari va ilovalari har xil turdagi o'quv muhitlarida, masalan, masofaviy ta'limda qo'llanilishi mumkin. Lekin ularning hammasi ham har qanday vaziyatga mos kelmaydi; Shunday qilib, sinxron va asinxron o'zaro ta'sirlar va hamkorlikdagi turli vazifalar uchun qaysi vositalar eng yaxshi yechimni taklif qilishini o'rganish o'quv dizaynerlarining mas'uliyati hisoblanadi (Beldarrain, 2006). West (2009) taklif qilganidek, bir nechta onlayn vositalarning kombinatsiyasi har birining kuchli tomonlari va xususiyatlarini mavjud faoliyat talablariga moslashtirish uchun ancha kuchliroq bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ulardan birini ishlatish boshqa foydali vositalardan voz kechishingiz kerak degani emas. Ushbu g'oyaga ko'ra, biz ishlab chiqilgan har bir vosita o'zi ishlab chiqilgan talablarga javob beradi deb o'ylaymiz. Turli xil ilovalar mavjud, ammo ularning barchasi qandaydir foydalidir va tanlov siz yaratmoqchi bo'lgan faoliyat turiga bog'liq. Ushbu g'oyalardan so'ng, biz og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish uchun foydali bo'lgan, aniq ilovalarga qaraganda yaxshiroq bo'lgan veb vositalarini tahlil qilamiz, chunki ularning barchasi foydalidir. Video bilan audiodan foydalanish o'quvchilarni, xususan, L2 tinglab tushunish ko'nikmalarini o'rgatish uchun uni yanada jozibador va rag'batlantiradi. Raqamli videolar o'z-o'zidan foyda keltirmaydi, balki ular bilan yaratilgan tinglashdan oldingi, vaqt va keyingi harakatlar. Videolar kuchli vositadir, chunki ular nafaqat kontekstni, balki haqiqiylikni, motivatsiyani, qiziqish va ishonchni, tilning sotsiolingvistik va pragmatik darajasini, imo-ishoralar va tana tili kabi noverbal xususiyatlarni, faol ishtirok etish va ishtirok etishni hamda real so'z boyligini o'zlashtirishni ta'minlaydi. (Blasco, 2009). Ulardan ba'zilari ingliz tilini o'rganuvchilar uchun maxsus skriptlangan bo'lsa, boshqalari maxsus tanlangan va o'quv maqsadlarida turli faoliyat turlarini loyihalashda foydalanish mumkin bo'lgan haqiqiy materiallardan iborat. tinglaydilar va tomosha qiladilar.

Ammo biz videolardan foydalanish orqali talabalarning tinglash va nutq qobiliyatini oshirishimiz mumkin. Ular munozaradan keyingi nutq faoliyati uchun ajoyib materiallardir. Talabalar savollarga javob berish va tinglash strategiyalarini muhokama qilish uchun birgalikda ishlashlari mumkin. Shuningdek, ular videokameradan foydalanishlari va o'zlarining videolarini yaratishlari, yozib olishlari va keyin ishlashlarini qanday yaxshilashlari mumkinligini ko'rishlari mumkin. Ular rolli o'yinlar yoki taqdimotlarni yozib olishlari yoki hatto til o'rganish uchun potentsialga ega bo'lgan subtitrlarni o'z ichiga olishi mumkin, masalan, og'zaki kiritishni yaxshiroq tushunishga erishish yoki o'quvchilarni ma'no va shakl haqida o'ylashga undaydi (Talavan, 2010).

Podkastlar, shuningdek, videodan foydalanilsa, vodkastlar yoki podchiplar yoki faqat audio ishlatilsa, audiobloglar sifatida ham tanilgan, sizni qiziqtirgan har qanday mavzudagi audio yozuvlar bo'lib, ular musiqani ham o'z ichiga olishi mumkin. Siz ularni kompyuteringizga yoki MP3 pleer (Barber, 2007) kabi portativ tinglash moslamasiga yuklab olishingiz va xohlagan

vaqtda tinglashingiz yoki tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, o'quvchilar turli platformalar va vositalar yordamida o'zlarining podkastlarini yaratish imkoniyatiga ega. Podkastlardan tok-shoular, musiqiy shoular, intervyular, hikoyalar, o'quv qo'llanmalari, yo'nalishlar, sharhlar, sport translatsiyalari va boshqalar kabi turli xil narsalar uchun foydalanish mumkin. Va ESL podkastlari turli maqsadlar uchun ishlab chiqilgan: lug'at va grammatika mavzulari, idiomalar va jargon, biznes ingliz tili, dunyo yangiliklari va dolzarb voqealar, limeriklar va hazillar, qo'shiqlar va she'rlar. Va ular talaffuz, urg'u, ritm va intonatsiya va aniqlikni mashq qilish uchun ayniqsa foydalidir; shuningdek, frazemalar, o'tgan shakllar, modallar, tinglab tushunish viktorinalari va boshqalar kabi asosiy tuzilmalarni o'rganish (Peterson, 2010).

Siz ularga RSS yoki Really Simple Syndication yoki Rich Site Summary orqali obuna bo'lishingiz mumkin, ularning mazmuni yangi ma'lumotlar yangilanganda tasma sifatida nashr etiladi. Bundan tashqari, talabalar mazmuni tushunish uchun ularni qancha kerak bo'lsa, shuncha tinglashlari mumkin (Dofs, 2013). Tinglash va talaffuzni yaxshilashning boshqa usuli sifatida biz Text-to-Speech vositalarini ham topishimiz mumkin, garchi bu dasturlar tinish belgilarini tanib olishda ba'zan noto'g'ri bo'lsa va ular odatda mashina kabi eshitiladi. Biroq, onlayn ta'limning to'rtinchi avlodi (1990-2000), shuningdek, Moslashuvchan ta'lim modeli deb ataladigan vaqtgacha, Internet orqali ma'lumot yetkazib berishni boshqarish usuli sifatida VoIP (IP orqali ovoz) joriy qilingan. Va endi biz tillarni o'rgatish va o'rganishda sinxron aloqa haqida gapirishimiz mumkin (Jordano, 2011). Ushbu protokoldan foydalanib, biz real vaqt rejimida og'zaki muloqot haqida gapirishimiz mumkin, garchi Xizmat sifati va ITSP (Internet telefoniya xizmati provayderi) bilan cheklangan bo'lsa ham.

Ochiq manba texnologiyalari o'quvchilar, o'qituvchilar, xodimlar va talabalar o'rtasida real vaqtda hamkorlikni oshirishi mumkin, ayniqsa to'liq asinxron kurslarda (Beldarrin, 2006). Ijtimoiy tarmoqlar, munozara guruhlar, jonli uchrashuvlar yoki chatlar, jonli taqdimot vositalari, videokonferensaloqa, ovozli konferentsiyalar, ovozli bloglar yoki jurnallar, onlayn repetitor (real vaqtda sinxron suhbat) va boshqalar kabi sinxron o'zaro ta'sir to'liq real vaqt rejimini taklif qiladi. hamkorlik va o'zaro ta'sir, shuningdek, bilim va fikr almashishda ishtirok etish uchun (Beldarrain, 2006). Bu barcha vositalar, ilovalar va platformalar yordamida talabalar ijodiy jarayonning bir qismi sifatida AKTdan foydalanib, boshqa joylarda odamlar bilan muloqot qilish orqali ma'lumot olishlari mumkin. Kurslarni o'tkazishning yangi platformalari, jumladan, bloglar, vikilar, podkastlar va boshqalar kabi onlayn vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi va ijtimoiy o'zaro ta'sirni rivojlantirish uchun yangi ilovalar tug'iladi.

Virtual voqelik yoki virtual olamlar, masalan, Second Life yoki Lively (Google Labs-dan) kabi virtual olamlar sifatida tanilgan onlayn vositalarning yakuniy yutuqlari haqida gapirmasdan turib, ushbu tahlilni yakunlay olmaymiz. Ikkinchi jonli bu 3D dunyo bo'lib, unda siz ko'rgan har bir inson haqiqiy insondir va siz tashrif buyurgan har bir joy sizga o'xshagan odamlar tomonidan qurilgan. Bu dunyolar og'zaki nutqni yaxshilash va rivojlantirish uchun cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Talabalar o'zlarining avatar deb nomlanuvchi raqamli 3D personasini yaratishi va sozlashi va boshqa talabalar bilan muloqot qilishi mumkin. Har doim qiladigan narsa bor, binolarni yig'ish, yangi moda yo'nalishlarini loyihalash yoki klublar va bizneslarni ochish. Dunyo bo'ylab odamlar bilan suhbatlashish va tanishish uchun o'rganish imkoniyatlari cheksizdir. O'quvchilar suhbatlashishlari, guruhlarga qo'shilishlari yoki

yaratishlari, tadbirlarda ishtirok etishlari va tashkil etishlari, forumlarda bu haqda gapirishlari va hokazolar mumkin. Bu imkoniyatlarning barchasi muloqotni butunlay yangi darajaga olib chiqadi. Nafaqat o'qituvchilar, balki talabalar ham ushbu yangi o'quv vositasini va yaqin kelajakda ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan boshqa vositalarni o'rganishlari kerak, chunki texnologiyalar doimo va tez rivojlanmoqda.

O'qituvchilar og'zaki nutqni rivojlantirish uchun Web 2.0 vositalari va paydo bo'layotgan ijtimoiy dasturiy ta'minotning kuchini endigina anglay boshladilar. Sinfda og'zaki nutqni rivojlantirishga ajratilgan vaqt etarli emasligi va o'zlashtirish faqat amaliyot va takrorlash bilan keng ta'sir qilish orqali sodir bo'lishi sababli, biz avtonom o'rganishning izchil onlayn vositalarini ishlab chiqishni ko'rib chiqishimiz kerak (Blasco, 2009). Texnologiyadan to'g'ri foydalanish bilan, ayniqsa, audio-video, podkastlar, videoklip vositalari yoki MOO (Ko'p yo'naltirilgan ob'ektlar) bilan ishlab chiqilgan virtual olamlar kabi internetga asoslangan manbalar yordamida o'rganishni faolroq, rag'batlantiruvchi va o'quvchiga yo'naltirilgan qilish mumkin. (Jordano, 2011).

Texnologiyalar tez rivojlanmoqda va Net avlod texnologik o'zgarishlarning oldingi saflarida bo'lishda davom etishi mumkin. Shunday qilib, o'qituvchilar o'quvchilarning ko'nikmalaridan foydalanish va o'quvchilarning ta'lim tajribasini yo'naltirishning yangi usullarini izlashda davom etishlari kerak (Barnes, 2007).

References:

1. Asencion, Y. (2011). ALAC y el desarrollo de la comprensión oral y la competencia cultural. Retrieved April 2, 2014, from: <http://spa512.wikifoundry.com/page/ALAC+y+el+desarrollo+de+la+comprensi%C3%B3n+oral+y+la+competencia+cultural>.
2. Barnes, K., Marateo, R., & Ferris, S. (2007). Teaching and learning with the Net Generation. *Innovate*, 3(4). Retrieved April 2014, from http://csdtechpd.org/pluginfile.php/1622/mod_glossary/attachment/25/Teaching_and_Learning_with_the_Net_Generation.pdf.
3. Beldarrain, Yoany. (2006). Distance Education Trends: Integrating new technologies to foster students interaction and collaboration . *Distance Education; Alumni - ProQuest Education Journals* 27, 2: 139 – 152.
4. lasco Mayor, María Jesús. (2009). CALL-enhanced L2 Listening Skills – Aiming for Automatization in a Multimedia Environment. *Indian Journal of Applied Linguistics*. 35, 1.
5. Burns, A. and Moore, S. (2008). Questioning in simulated account-client consultations: exploring implications for ESP teaching. *English for Specific Purposes*. 27: 322-337.
6. Canale, M. & Swain, M. (1980): "Theoretical basis of communicative approaches to second language teaching and testing", *Applied Linguistics*, 1(1), 11-47.
7. Dofs, K. (2013). Giving speaking practice in self-access mode a chance. *Studies in Self-Access Learning Journal*, 4(4), 308-322.